

चा. फ्रा. देकोस्ताच्या सोस्याचे कान पुस्तकाचेर विमर्श

Prem Moras

Research Scholar, Institute of Social Sciences and Humanities Research Centre, City
Campus, Pandeshwar, Mangaluru

E-mail ID - premmjmoras@gmail.com

(ABSTRACT)

चा. फ्रा. देकोस्ता सैभानंच कवी. ताचा नाटकांनी सयत कवितेची झर आसा. ताचा कवितेंनी विशय आसा, चिंताप आसा, अलंकार आसा, गांवचो वास आसा, आमची संस्कृती आसा, आचार विचार आसात. ताची पयली कविता १९५२ इस्वेंत, आकाशवाणी मुंबय थावन प्रसार जाली. त्या कवितेचें नांव “सपणांतलें राज” ताच्या उपरांत एका वरवीं ऊंच कविता ताणें रचल्यो. ताच्या “सोंश्याचें कान” कविता झेल्याक केंद्रीय साहित्या आकाडेमी पुरसकार १९८९ व्या वर्सा लाभल्या. हें पुस्तक मंगळुरांत प्रगती प्रकाशनान आनी नागरित (गोंय) जाग प्रकाशनान छापलां. मंगळुरा आनी गोंयचा पत्रांनी ताचीं कविता छापून आयल्यांत. “मोतियां” ताचा कवितेचो संग्रह, मांड सोभाण संस्थान पगटल्या

प्रस्तावनः

सोंश्याचे कान देवादिन चा. फ्रा. देकोस्ताच्या विंचणार कविताचो संग्रह जावनासा. आपल्या सबार कविता मधें मनिस कशें आपल्या पंचेंद्रीयाचो वापार कर्ता म्हळ्ळें सोंश्याचें कान कविता पुस्तकाच्या तकले नांवाक दिलां. चा. फ्रा. देकोस्ताच्या उत्रांनी सांग्चें जालयार सैभान मन्शांक इंद्रियां दिल्यारी, विकासाच्या कर्मांनी तांकां आतांचे परिस्थितेक हाडून पावयल्यांत. तांची दार आतां बडु जाल्या. म्हणताना गिदाच्या दोळ्यांक आसल्ली धोसोम मन्शाच्या दोळ्यांक ना. सोंश्याचे कान कवितेंत मन्शांक सर्व इंद्रिया गज्जेचे म्हळ्ळें चिंताप दिलां. ह्या पुस्तकांतली ह्येक कविता वेवेगळ्या सामाजीक आनी लोकाच्या जिण्येची झळक दिता. ताच्या मुकल्या कवितेंनी कविचीं उत्रां कशें पुस्तकार सीमीत आसतात आनी लोक कविक वळकाता पुण ताच्या कवितेंक वळकाना. ह्या पुस्तकांत थोडे विंचणार कविता विमर्शाक घेतल्यात, तांतुन वेवेगळ्या चिंतपान बरयलेल्यो कविता हांगासर उल्लेख केल्यात.

ताची केवल चार पंगती कविता मोग आनी पियाव एक वर्तो संदेश दिता.

मोग पियावाच्या कांद्याबरी

सगळो आस्तां हातांत खेळटा

सुरियेधारीन कातलो तर

कासप्याचेय दोळे पिळटा !

अशें सबार कविता चार थात्र धा पंगतींनी आसल्यारी संसाराची सबार सतां उगडापें करतात. ह्या पुस्तकाक १९८९ वर्साचो केंद्र साहित्य आकाडेमी प्रशस्ती फावो जाल्या.

चार्ल्स फ्रान्सिस डिकोस्ताची मट्टी वळक:

चा. फ्रा. देकोस्ता, कोंकणेंतलो उंचलो कवी, नाटकगार आनी पत्रकर्ता. ताचो जल्म १०.१०.१९३१ वेर मंगळुरांत मारनमीकट्टे लागसर जालो. ताचें प्राथमीक इसकोल कास्सिया इसकोलांत संपलें. मिलार हैसकूलांत हैसकूलाचें शिकाप जोडलें.

१९४८ इस्वेंत चा. फ्रा. चें कुटम मंगळूर सोडन मुंबय गेलें. थंय इलेक्शन कमिश्नांत दोन वर्सां काम कर्तेच मुंबयचा बस्सांची कंपनी "बेसट" हांतूं ताका काम मेळ्ळें. तवळ बोंबयत "पयणारी"पत्र आरंभ जालें. ह्या पत्राक तो काणियो, लेखनां बरयतालो. १९५२ इस्वेंत बोंबय आकाशवाणी केंद्र सुरू जाल्लें. हाचेर चा. फ्रा. च्यो कविता प्रसार जाताल्यो. १९५६ इस्वेंत बोंबय "जागमाग" पत्राचो आनी १९५९ इस्वेंत "पयणारी"चो संपादक जालो.

१९६९ इस्वेंत बोंबय सोडन मंगळुराक आयलो. १९७४ इस्वेंत स्टेल्लालागीं ताचें लग्न जालें. ती एक शिक्षकी तशेंच फामाद लेखकी. "नंदिनी" नांवार तिचीं बर्पां पर्गट जातात.

चा, फ्रा.चे नाटक

पुस्तका रुपार प्रगट जाल्ले

— . तरनें तरनें मोरनें; २. सुणें माजार हास्ता; ३. मागिरचें मागीर; ४.भांगार मनीस

इतर खेळवन दाखयलेले नाटक

१. निषट्टर बोटल; २. सोभीत संसार; ३. आंकवार मेस्तरी; ४. जुजे दयाळ; ५. विशेंतिचे भाव; ६. सुणें माजार हासता; ७. शिरिगुंडी सिमांव; ८. टोमेटो; ९. मांकडाचो पाय; १०. कुवाळ्याची आल कोवळी जाल्या; ११. जोर्जी बुतेल; १२. बोंचो बंध; १३. बोकलाक सात जीव; १४ हांडो उटला

कविराय चा. फ्रा.:

चा. फ्रा. देकोस्ता सैभानंच कवी. ताचा नाटकांनी सयत कवितेची झर आसा. ताचा कवितेंनी विशय आसा, चिंताप आसा, अलंकार आसा, गांवचो वास आसा, आमची संसकृती आसा, आचार विचार आसात.

ताची पयली कविता १९५२ इस्वेंत, आकाशवाणी मुंबय थावन प्रसार जाली. त्या कवितेचें नांव "सपणांतलें राज" ताच्या उपरांत एका वरवीं ऊंच कविता ताणें रचल्यो. ताच्या "सोंस्याचें कान" कविता झेल्याक केंद्रीय साहित्या आकाडेमी पुरस्कार १९८९ व्या वर्सा लाभल्या. हें पुस्तक मंगळुरांत प्रगती प्रकाशनान आनी नागरित (गोंय) जाग प्रकाशनान छापलां.

मंगळुराचो आनी गोंयचा पत्रांनी ताचीं कविता छापून आयल्यांत. "मोतियां"ताचा कवितेचो संग्रह, मांड सोभाण संस्थान पर्गटल्या.

सन्मान आनी पुरस्कार:

१. १९८९ इस्वेंत, केंद्रीय साहित्य आकाडेमीन "सोंस्याचें कान"कविता संग्रहाक पुरस्कार दिलें.

२. १९९० इस्वेंत मंगळुरांत, "कोंकणी साहित्य कुलारत"म्हळ्ळें बिरूद दिलें.

३. १९८७ इस्वेंत गोंयांत जाल्ल्या अखील भारतीय लेखकांचा सम्मेलनाचो अध्यक्ष जावन ताका विंचलें.

४. १९८८ इस्वेंत मंगळुर्चा बिस्पान ताका सन्मान केलें.

५. ७५वें “मांड सोभाण”चा. फ्रा. क समर्पिलां आनी “मोतियां”नांवार ताचें पदां संग्रह पर्गटलां.
०३.१२.१९९२ इस्वेंत चा. फ्रा. देवादीन जालो.

चा. फ्रा. देकोस्ताच्या साहित्याचेर नियाळ आनी अभिप्राय:

“भांगार मनीस पयले पावटीं बोंबयांत खेळयताना प्रेक्षक नास्ताना रद्ध जालो. आतां तो एक महान नाटक जाला. चा. फ्रा.च्या नाटकांनी लिपल्लीं तत्वज्ञानीक चिंत्पां, लोकाची चिंत्पा सकत जागत्र उटोंव्चे तसलीं. प्रेक्षकांची मनां हालोंक्क धलोंक्क सकचीं. ताचें 'तरनें तरनें मोरनें' मस्तु उलोव्ण्याक चर्चाक विमर्शकांक कारण जाल्लो नाटक.

देकोस्ता सोनिया; पान ७-८, अमर कोंकणी ३९

मंगळूरी कोंकण्यांक 'कविता' म्हळ्यार कितें? पयलो पाठ शिकयिल्लो चा. फ्रान ताच्या कवितेंनी प्रासाचे त्रास दिसानांत. खंयचेय कवितेंत उत्रांच्या बर्गालान उर्डाल्लो दिसाना.

'सकाळींच्या धोवा, भिजय म्हजिं फुलां

वोड्त म्हजें रातीं चंद्रेमान धुलां'

हि कविता वाचली. तिच्या उत्रां उत्रांतल्यात संगीत साधक येतालें. तांतल्यान कविच्या अभिव्यक्तिकें साधन आनी वेगळेंच काव्यात्म प्रेतन पळेतच चा. फ्राची कवी म्हणोन वेगळे थरेन वळक करची गर्जच उरलीना.

संसार चक्राच्या लाट्यार सगळेच केन्ना ना तर केन्ना खर्शेतात. पुण चा. फ्राली “खरस” वेगळीच. तो म्हण्टा,

“काळशेलां मोळब, मोळबार नेकेत्रां

मेजुंक आशेलों

म्हवाली पोर, मेजुन गेलो

हांव खर्शेलों”

चा. फ्राल्या उत्रांक, वयल्या वग्र सास्पीत, मोडात दोडात धांव्ची सवय ना. तीं कविच्या अंतरगर्भातलो साद आनी नाद घेन्न येतात. तशींच तीं कोणाय संवेदनशील मनां काळजांत तिल्लींच. गुंडायेन रिगोन बस्तात. काव्यानुभाव सांगाता अंतस्कर्नाचे धांपल्ले कोपे उसोंक्क लागतात.

डिसिल्वा विक्टर: पान १०, अमर कोंकणी ३६

Cha. Fra. Is one of the rarest towering personalities in the konkani literary scene. There is perhaps no one in Konkani who has achieved so much in such a varied fields as plays, poetry, lyrics, journalism. What is important to note his that Cha. Fra is perhaps the only one who became close to the masses, who moved with them, and who actively took up their causes. While most writers were largely arm chair writers, Cha. Fra became a writer-activist, a brand that has become famous today but much looked down upon.

Pinto Anil: Page 95, Work of Cha Fra: A Study

सोंश्याचे कान

मातिये धुळिंत दुरबळ्यांचे
घमामणी मोळून
अस्तमतेच्या दिगंताचेर
आयलें रगात पिळून
देकून देकून सोम्या म्हज्या
दिष्टी गेल्यो वोळोन
आतां नाकात, दोळे नाकात
रगतापिशे रगतां देकात
म्हाका देवा, दान दी
सोंशा सांगडे कान दी.

हांगासर कवी वोताच्या धावेक घोळच्या दुरबळ्यांचो उल्लेख कर्ता. सकाळीं सूरयो उदेताना सुरू जाल्लो वावर, सांजेर सूरयो रगताबरी तांबडो जाता म्हणासर आस्ता. हें पळ्ळक जायनाशें म्हाका दोळे नाकात, आतां नाकात केवल आयकोंक सोंस्याचे कान पुरो. ह्या संसारांत झगडें मारामारी पळवन कवीक बेजार जालां. त्या देकून मुकार हें सर्व देकुंक नाका. म्हाका समाजेंत वर्तो मान जाय. कितेंच वायट पळवंक नाका. केवल आयकोंक जाय म्हणून कवी म्हणता. हांगासर जिबेन एदोळ म्हणासर कांदे पेंदे मुळे खावन, पालो मासां व्हडा खुशेन रुचल्यात म्हण कवी सांगता. (१, ५ आनी ६ व्या गिताक सांगाता वाचुंक जाय)

कलवंताच्या पायांभाशेन (देवदासी) हाणीं देवाच्या पाल्लकी मुकार मस्तेन हेणें तेणें धांवून भाजू सुटवन रूच सोधून नाचलेल्या बरी (२, ३ आनी ४ व्या गिताक सांगाता वाचुंक जाय) कांदे, मासांचें रूच सेवलां. आतां म्हाका जिबली (जीब) नाका केवल आयकोंक कान आसल्यार पुरो.

भोंवची सकत घोणीक दिली
नाकांतुली मस्ती मेली
सोंश्या सांगडे कान मेळटां
खुशी मनांत कुसत्यो घाली
आतां लोक कानांक धर्ता
सोंश्या भाशेन जातां गुळी

बाबा, बाये सोडात म्हाका
कानांक म्हज्या धरूं नाका
देवा तुवें कान दिले
सोसून व्हर्चे त्राण दी

आतां देवान मागणें आयकालें. कविच्या मागण्या पर्माणें नाकांत पर्मळ घेंवची सकत गेली. देव कवीक सोंशा सांगडे कान दिता. हें पळवन कवी संतोस पावता. पूण लोक कशें सोंश्याक कानाक धर्न उकल्लात, तशें कवीक भोग्ता आनी तो सोंश्या बरी गुळी जाता.

आतां कवीक ताची चूक समजाता. संसारांत कितें जाता तें पळवंक जाय. रूच चाकुंक जाय आनी पर्मळ घेवंक जाय. आतां कवी देवालागीं सोसून वर्ची तांक विचार्ता.

म्हजीं उत्रां तुजे कान

सदांय तुजे उगते दोळे
आनी कान उत्रांक धांपते

देकून सुकीं हाडां पळे
आनी बाकी मोडके वोमते

आमच्या जिण्येंत केवल भोंवतणिच्या वसतुंक पळयल्यार आनी कितें आयकाता त्या उत्रांक कान धांपल्यार, आमच्या भोंवारी केवल कविचीं सुकी हाडां दिसतेलीं आनी उदाक नातलेले कोळशे दिसतेले. कितें घडता ताचें फरक आमकां पडचें ना. कवीक प्राय वाडत वेतेली. केस धवे जातेले आनी पोले गळोन सोभाय धामतेली. कपालार मिरियो पडतेल्यो आंगाचा भोंवती शेळेर मांडतेलें. वोंठ वोळोन कांपतेलीं. कवीक प्राय जावन हर्ध्यां हाडां दिसतात. पाय भागोन लांब दिसतात. पोट पाटीक लागून माटें जालां. बोटां बारीक खिळ्या बरी जाल्यांत. आंगार आसचे मासाचे मुदे देंवल्यात. बारा गांवांनी बोबाट घालुन रडतात आनी थोडे कोवळी नीद निदल्यात. कवी मेला ताच्या मर्णाच्या पेट्येक किळे मार्चो वेळ आयल्यात आनी ताच्या पेट्येक झेले घाल्यां. केवल दोळे उगते दवरून कान धांपचे नाकात. आमचे कान उगते दवरुयां. रुपां म्हजीं काल्चे कळे, आज ते बावून गेल्यात. केवल हांवें लिखलेलीं कविता उरल्यांत.

एकेक उतर दोंगोर मळे
आनी उलयताना जमते
अंत्रळाचेर मोगापेळे
आनी दुसर्थाचा उत्रान तोवते

कवीन बरयलेलें एकेक उतार दोंग्रा तेदे किळे जावनासात आनी ते आमचा अंतस्कर्नाक तोप्तात आनी रोंबून रावतात. पयलें पावटीं आस्काताना अंत्रळाचेर आसचा मोगा पेळ्या बरी दिसल्यारी ताचो अर्थ गुंडायेन चिंताना तो मोगा पेळो हून जावन कर्गाता.

दोनच कान आसल्यार पळे
आनी उत्रांक धर्शी फुल्ले
उत्रां जातीं दारुगुळे
आनी तुज्या कानांत रोमते!

देवान सर्वांक दोन कान दिल्यात, ते आमी उगते दवरुयां. कविचीं उत्रां आमचा कानाक पडताना, आमचे कान फुल्लेले आनी तीं उत्रां 'दारुगुळे' जावन कानांत रोंबतेले. ह्या कवितेंतल्या उत्रांनी एक गुंडायेचो अर्थ लिपून आसा. देवान आमकां कितें दिलां. तांतून संतोस पावाजय. संसार आसा तशेंच आसता. आमी त्या संसारांत होंदून जियेवंक शिकाजय. आमच्या तांकि पर्माणें बरेंपण करून संसारांत जाल्लेल्यो संगती आयकून जियेजय. संसार कोणाय खातीर रावाना या नवें रूप घेना.

तळ्यांतली उडी

तळ्यांतू उडी मारली दोगांनी
चोयलां सारया जगान
हांव सांगाना, तुमी सांगा न्हय
रागान की वा मोगान?

तळ्याच्या तोंडार साळका बायेन

आगटें कित्याक झळयलां?
पाकळेर बसून, भंवरया बाबान
उज्यार तेल मेळयलां
तळ्याच्या तोंडार फुटलें घामाळें
भोग भोगच्या त्या धगान
हांव सांगाना, तुमी सांगा न्हय
रागान की वा मोगान?

हांगासर कवी साळका वयर कशें भोंवोर म्होंव चिंवीक वचून नव्या साळकाचा पिळगेक कुमोक करता, तशेंच चलो चली तळ्यांत उडोन चलंवच्या मोगा विशीं वर्णन करता. तळ्यांत भितर वेतात मासळे बरी मसती करतात. एकमेकाक भोकायतात. एकल्याच्या पोल्यार आन्येकल्याचे उमे. एकल्याचा नाकार उदेता रगात.

तळ्यांत उडललीं पावलीं थळाक
उबरांत लोळोन उबेली
मारलिगा मीटी एकामेकाक
उमाळ्यांनी तीं गाबेलीं
मारलेली मिटी लजेक लायता
चितळाक जयशें वागान

हांव सांगाना, तुमी सांगा न्हय
रागान की या मोगान?

तळ्यांत उडोन थळाक पावून उबरांत खेळुंक लागलीं. मारलिगा एकामेका मिटी. तांच्या मधें उमाळो भरून आयलो. मारलेली मिटी लजेन बुडयता. वाग चितळा (जिंके) बरी लजेता. तरन्या प्रायेर जांवचो मोग, तांच्या भितर उदेंवची भोगणां सोंप्या रितीन त्याच भोगणांनी घुंतल्यांत. हांगासर हीं उत्रां वाचताना, हरेय्कलीं त्याच संसाराक चल्तात.

सुंबाचे आनी पाय

शेवटीं जालों हांव सुंबाचें
हें काभार म्हज्या मोगाचें

म्हाका दारार उबात घालां
ताणीं सगळ्यांनी पाय पुसल्यात
किचड माती गुड्डावन आयल्यात
म्हजेर येवन पाय घासल्यात
कांय गुरू कांय शीस
तांणीय म्हजे चारे तासल्यात
कांय आमीग कांय दुस्मान
म्हज्यो शिरेनशिरो लासल्यात
थोडे म्हाका सांबाळ्ळले
तांणीय म्हजेर पाय घासल्यात
थोडे म्हाका कांटाळ्ळले

तांणीय म्हज्यो काती धोसल्यात
कोणेय रागान कोणेय मोगान
भरोन म्हजे कांटे पिसल्यात
म्हजीं व्हडां, म्हजीं भुर्गीं
तांणीय म्हजेर जाळ पोसल्यात

हांगासर सुंबान घुंतलेले पाय पुसचा 'सुंबाच्या' चो घोळ दाकयला. एक सुंबाचे ताचीं भोगणां हांगासर उचारता. थोड्यांनी मोगान पुसल्यार, थोड्यांनी जाळ पोसल्यात. थोड्यांनी म्हाका कांटाळ्यार, थोड्यांनी म्हजे काती धोसल्यात.

थोडे ईषट, थोडे दुस्मान, म्हज्यान पयलें जल्माल्ले, म्हज्यान मागीर जल्माल्ले सर्वांनी म्हज्येर पांय पुसल्यात. आपणाचें काम लोकाचा पायांची माती नितळ कर्चे, व्हडा मोगान 'सुंबाचें' करता. लाख लाख पांय म्हजेर घासताना, कोणाचो पाय म्हणून दिसलोच ना. पांयजणांचो खिणकुळो कानांक आयकोक ना. सर्वांचे पाय म्हजेर पडताना, कोण मोगान पुसता कोण रागान पुसता म्हळ्ळें कळुंक ना.

हांगासर सुंबाचें सोभीत चालियेक मुकार आपयता. सर्वांक लोटून मुकार ये सगळे रागान पांय पुसताना, तुज्या उडकाणेंत मोग आसोदू. पायजणांचें ताळ मेजतां हांव. हांव एका सुंबाचें जावन तुमी म्हाका कितल्या रागान गुड्यायल्यारी, तुमचो मोग कर्चे पळवन सर्ग लजेंव्दी.

आमी संसारांत वेवेगळ्या कामांनी आसतांव, त्या त्या कामांनी आमकां संतोस जोडुंक साध्य आसा. एक सुंबाचें जावन तांणीं करच्या वावरांती संतोस मेळता जाल्यार आमी कित्याक आमच्या वावरांत संतोस मेळुंक नजो म्हणून ही कविता सांगता.

दिवोड आनी दोरी

खुंट्याक बांदून उम्काळ्ची
सुंबाची एक दोरी
आनी एक लांबसो दिवोड
दोगांय मोग करी

चिंतून चिंतून विरार
खोर्पीत आसां खड्डो
खरयान ही दोरी नाडगी
वा दिवोड दोळ्यान कुड्डो?

हांगासर एका दिवडान उम्काळच्या दोरिये संगीं मोग करच्या विशीं तुलन आनी मनशाच्या जिण्येक सरी करयेता.

आमी कोणाचो सांगात घेतांव, खंच्या वाटेर चल्तांव त्या वाटेर आमकां वायट जाता म्हणून कळीत आसल्यारी मुकार वेचें कितलें सार्कें? म्हणून कवी म्हणता.

हांव कोण?

हांव होगा हिचो हाचो
हांव तोगा तिचो ताचो
हांव आमको फलाण्याचो

सांगल्या शिवाय कोणयी म्हाका ओळकाना

कोणशार एका बायलो मोव
म्हणतात तो शिजललो पोव
तोचगे टिचेरिचो घोव

लज दिसता खरी हें आयकाताना

हांगासर कवी चा. फ्रा. देकोस्ता आपली जिणी कविते मुखांत लोका मुकार दवरता. कशें लोक समाजेंत बरें स्थान मान नातल्यार तांकां वळकातात म्हणून कळयता.

चा. फ्रा.ची बायल टीचर जाल्ल्यान आनी तो कोंब्या कोंबियेंक पोसतालो जाल्ल्यान ताका टीचेरिचो घोव म्हणून वळकातात म्हळ्ळो संदेश दिता.

संसार थोड्या वावराक चड लोक मागता. चा. फ्रा. पर्माणे ताणें कितलो वावर केल्यार ताच्या नांवान वळकनांत, कोंबियो पोसता म्हणतात.

दितां दिताना

सूरयो केदीं कांय निवलोना
चंद्राक चांदणें दितां दिताना
चंद्रेम केदीं कांय बावलोना
घेतल्लो उज्वाड दितां दिताना

आमी जिण्येंत हासोन खेळोन जियेजय म्हळ्ळो संदेश ही कविता दिता. चंद्राच्या उज्वाडाक घरा थावन भायर येवन मोग कर्नारांनी हासोन खेळून आसाजय, लजेन जिणी जियेंवची न्हंय म्हणून कवी सांगता.

एक चली लग्ना पयले लजेता आनी सादी आसच्या बरी दाकयता. पूण लग्ना उपरांत तिचें रूप दुस्रेंच आसता. पयलें केल्लोलो केवल नाटक जावनासा.

चा. फ्रा. देकोस्ताच्या 'सोंश्याचे कान' कविता संग्रहांत हरयेक कविता संसारांत जांवच्या वेवेगळ्या संगतीं विशीं दीषट घाल्तां. चा. फ्रा. देकोस्तान बरयलेल्या उंचल्या कवितेंचो पुंजो म्हणच्यांत कसलोच दुबाव ना.